

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

AÇÕES E INVESTIMENTO EM AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: EXPERIÊNCIA DE DOIS CÓRREGOS/SP NO PROGRAMA MUNICÍPIO AGRO

Jefferson Cesar Padrin Filho¹
Keila Camila da Silva²

¹Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Dois Córregos, jeffersonpadrin@gmail.com

²Coordenadoria de Meio Ambiente, Biodiversidade e Proteção Animal, Prefeitura Municipal de Dois Córregos, ambiental.keila@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18772109

Introdução: A atuação do poder público municipal é fundamental para a consolidação de políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável, especialmente em municípios de pequeno porte, onde as limitações orçamentárias exigem planejamento eficiente e captação estratégica de recursos. O Município de Dois Córregos/SP tem direcionado esforços, entre os anos de 2019 e 2024, para a captação de recursos e implementação de projetos estruturantes nas áreas de agricultura, meio ambiente, inovação, infraestrutura rural e educação ambiental, alinhados aos princípios da sustentabilidade, da segurança alimentar e da governança socioambiental. **Objetivos:** Analisar as aquisições realizadas pelo Município de Dois Córregos/SP no período de 2019 a 2024, no âmbito do Programa Município Agro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, bem como sua contribuição para o fortalecimento das políticas públicas ambientais, agrícolas, de infraestrutura rural e educacionais, evidenciando os impactos positivos na gestão territorial, especialmente em um contexto de restrição financeira municipal. **Metodologia:** A metodologia adotada consistiu em levantamento documental e institucional realizado junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, abrangendo a identificação dos projetos e aquisições realizados com recursos estaduais no período analisado. As informações foram sistematizadas e analisadas de forma descritiva, considerando sua relação com os eixos temáticos da sustentabilidade, da governança ambiental, da eficiência na gestão pública e do desenvolvimento rural. **Resultados:** Os resultados demonstram que, entre os anos de 2019 e 2024, o município obteve recursos estratégicos destinados à modernização e ao fortalecimento da gestão ambiental, agrícola e da infraestrutura rural, viabilizando avanços mesmo diante de limitações orçamentárias típicas de municípios de pequeno porte. Entre as principais

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

aquisições destacam-se: quatro estações meteorológicas, voltadas ao monitoramento climático e ao apoio ao planejamento agrícola e ambiental; três mesas metálicas para produção de mudas no viveiro municipal, contribuindo para a recomposição vegetal, arborização urbana e recuperação de áreas degradadas; um drone, utilizado para monitoramento territorial, apoio à fiscalização ambiental e planejamento de ações no meio rural e urbano; uma estufa para produção de mudas, ampliando a capacidade produtiva do viveiro municipal; uma estufa educativa com sistema de aquaponia, destinada à educação ambiental, inovação sustentável e conscientização da comunidade escolar; além de recursos aplicados na manutenção e conservação de estradas rurais, fundamentais para o escoamento da produção agrícola, e na aquisição de barracas padronizadas para a feira do produtor rural, promovendo organização, valorização da agricultura familiar e fortalecimento da economia local. Essas iniciativas permitiram otimizar recursos financeiros, ampliar a capacidade técnica municipal e integrar ações de baixo custo operacional, com impactos diretos nas áreas de agricultura sustentável, conservação da biodiversidade, gestão hídrica, educação ambiental, tecnologias verdes, mobilidade rural e governança ambiental municipal. **Conclusão:** Conclui-se que as aquisições realizadas pelo Município evidenciam o papel estratégico das políticas públicas locais e dos programas estaduais de apoio na promoção da sustentabilidade, da inovação e do desenvolvimento rural, especialmente em municípios de pequeno porte e com recursos financeiros limitados. A integração entre agricultura, meio ambiente, infraestrutura rural, tecnologia e educação ambiental fortalece a governança socioambiental, aumenta a eficiência da gestão pública e contribui para a resiliência ambiental e socioeconômica do território.

Palavras-chave: Inovação tecnológica; Governança Ambiental; Sustentabilidade Municipal.